

2-SINFDA “SANOQ VA TARTIBNI BILDIRGAN SO‘ZLAR” MAVZUSINI O‘RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI QO‘LLASH

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Urazova Guli

Annotatsiya: "Sanoq va tartibni bildirgan so'zlar" mavzusi o'rgatishda interfaol metodlar o'zining o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular o'quvchilarni qiziqishga tushirish, o'zlashtirish, ish birlikda ishlash va o'rganishni rag'batlantirishga yordam beradi. . Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi oldiga qo‘yilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qilish ta‘lim standarti orqali amalga oshiriladi .

Kalit so‘zlar; Interfaol metodlar, struktura ,sanoq va tartib, mustahkamlash, diagramma, tajriba;

Boshlang‘ich ta‘lim o‘qish, yozish, sanash, o‘quv faoliyatining asosiy malaka va ko‘nikmalarini, ijodiy fikrlash, o‘zini-o‘zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy qiqiena va sog‘lom turmush tarzi asoslarini egallab olishni ta‘minlaydi. Shu asosda boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko‘nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllanadi.

Interfaol metodlar o'quvchilarning qiziqishi va g'ayratini oshirish uchun o'ynagichlar, o'yinchoqlar, o'yinlar va mashqlar yordamida o'quvchilarni qiziqtirishni amalga oshiradi. Bu usulda o'quvchilar o'zlarini o'rganish jarayonida o'ynash, ishlash, o'yalash va yaratish imkoniyatlariga ega bo'lishadi.

Bundan tashqari, interfaol metodlar o'quvchilarga sanoq va tartibni bildirgan so'zlar bilan bog'liq mazmuni o'zlashtirish va tahlil qilishda yordam beradi. Misollar, nutqiy mashqlar, rejalar va diagrammalar orqali o'quvchilar sanoq va tartibni tasavvur qilishni o'rganishlari talab etiladi. Bu usulda o'quvchilar ko'rsatilgan misollar, tushuntiruvlar va strukturalarni fikrlash va tahlil qilish orqali konseptni tushunishadi.

Suhbatlar va guruh ishlari interfaol metodlarning bir qismidir va o'quvchilarni bir-biri bilan muloqot qilish, fikr almashish va o'rgangan narsalarni o'zlashtirishda qo'llaniladi. Bu usulda o'quvchilar o'z fikrlarini bayon qilish, o'zini izohlash va g'oyalarini taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Tashkilot va tajribalar orqali o'quvchilarning sanoq va tartibni bildirgan so'zlarni amalda qo'llashda ko'proq ma'lumot olishlari va tajribaga ega bo'lishlari kutiladi. Ular o'quvchilarni real hayotda mavzuga oid bilimlarini mustahkamlash, o'z fikrlarini taklif qilish va jamiyat bilan ishlashga tayyorlashda yordam beradi.

Umuman, interfaol metodlar mavzu o'rgatish jarayonida o'quvchilarni qiziqtirish, o'zlashtirish, o'rganish va amalda qo'llashga rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ulardan foydalanish, o'quvchilarning tushunish va tajriba olishlarini oshiradi va o'rgatish jarayonini yanada qiziqishlantiradi.

2-sinfidagi "Sanoq va tartibni bildirgan so'zlar" mavzusini o'rgatish uchun interfaol metodlarni qo'llash o'rganishning bir nechta usullari mavjud. Quyidagi interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarni qiziqtirish va ularga mavzu haqida tushuncha berish mumkin:

1. O'yinlar va o'yinchoqlar: Sanoq va tartibni bildirgan so'zlar o'rgatishda o'yinlar va o'yinchoqlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishi va qiziqarli o'rganishlarini kuchaytiradi. Misol uchun, "So'z Tugmachasi" o'yini orqali o'quvchilar bir sanoqda turib turgan so'zni topish uchun tartibni buzishadi. O'yinchoqning keyingi harfni qo'yish orqali o'quvchilar tartibga rioya qilish kerak.

2. Qo'shma so'z yaratish: O'quvchilarga sanoq va tartibni bildirgan so'zlarni yaratish imkonini berish. Misol uchun, o'quvchilarni to'plamli so'zlardan iborat so'zlar yaratishga o'rgatish mumkin. Ularga bitta so'z beriladi va ular undan foydalanib, yangi so'zlar yaratishlari talab etiladi.

3. Nutqli mashqlar: Nutqli mashqlar, sanoq va tartibni bildirgan so'zlar bilan bog'liq gaplarni o'rganishda yordam berishi mumkin. O'quvchilarga foydalanish uchun bir qator misollar beriladi va ular bu misollarni o'qish orqali to'g'ri sanoqda turib turgan so'zni aniqlashlari talab etiladi.

4. Rejalar va diagrammalar: Sanoq va tartibni bildirgan so'zlar bilan bog'liq rejalar va diagrammalar yordamida o'quvchilarga ko'rsatishlar berish. Rejalar va diagrammalar o'quvchilarning o'zlashtirish va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

5. Suhbatlar va guruh ishlari: O'quvchilarni guruhlar va suhbatlar yordamida o'rgatish. Bu usulda o'quvchilar bir-biriga sanoq va tartibni bildirgan so'zlarni ishlatish va ularga o'z fikrlarini izohlashlari talab etiladi. Guruh ishlari, o'quvchilarning birgalikda ishlash, fikr almashish va o'rganishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

6. Tashkilot va tajribalar: Tashkilot va tajribalar o'quvchilarning sanoq va tartibni bildirgan so'zlarni o'rganishda qiziqishlarini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. O'quvchilar biron bir tashkilot yoki tajribadan o'z fikrlarini olib chiqib, u bo'yicha ma'lumot olishlari va takliflarini o'rnatishlari mumkin.

Bu interfaol usullar foydali o'rganish tajribasini yanada qiziqishlantiradi va o'quvchilar orasidagi hamkorlik va ko'rgazmalarni oshiradi. O'rganish jarayonida turli interfaol usullardan foydalanish, o'quvchilarning mavzuni yaxshi tushunishini ta'minlaydi va ularga amalda qo'llashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009. – 163
2. Husanboyeva.Q, Shodiyev.F, Hazratqulov.M. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. SamDU.2019.332 b.
3. Ona tili va o'qish savodxonligi.1-qism. Darslik. 2-sinf uchun. K.Mavlonova va boshq. -Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.-120 b.
4. Qodirova F.R., Maxmudova D.M. Til va nutq markazlarida ta'limiy faoliyat QDPU 2022, 230 4